

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov N. Til va tafakkur muammolari. – Toshkent, 2012. – 120 b.
2. Mamatov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019.– 168b.
3. Karimov I. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2020. – 95 b.
4. To'xtayev B. Ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent, 2021. – 150b.
5. Yuldashev O. Raqamli ta'lim asoslari. – Toshkent, 2022. – 132 b.
6. Abdullayev J. Tilshunoslik va ta'lim integratsiyasi. – Toshkent, 2018. – 110 b.
7. Ismoilov S. Fizika o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2017. – 140 b.
8. Rasulov R. Pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent, 2020. – 125 b.
9. Xolmatov D. AKT va ta'lim samaradorligi. – Toshkent, 2021. – 118 b.
10. Usmonov K. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2022. – 160

MAKTABDA MA'NODOSH SO'ZLARNI O'QITISHDASHDA INTERDAOL USULLARDAN FOYDALANISH

*To'ychiyeva Zulayxo Hamroqo'lovna,
Guliston davlat universiteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilariga ona tili darslarida ma'nodosh so'zlarni o'qitishda interfaol o'qitish usullaridan, o'yinli texnologiyalardan keng va samarali foydalangan holda amalga oshirilsa, o'quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga hamda nutqiy kompetensiyani shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, interfaol ta'lim, interfaol usul, pedagogik texnologiyalar, ma'nodosh so'zlar, dominant, lug'aviy birlik.

Abstract: The article scientifically substantiates the importance of teaching synonyms to schoolchildren in native language lessons, when implemented with the extensive and effective use of interactive teaching methods and game technologies, in developing students' creative thinking, active processing of the information received, initiative, problem-solving in groups, collaborative work, written expression of ideas, and the formation of speech competence.

Key words: innovative technologies, interactive education, interactive method, pedagogical technologies, synonyms, dominant, lexical unit.

Ilmiy texnika taraqqiyoti tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu taraqqiyot, albatta, ta'lim-tarbiya tizimiga ta'sir etmay qolmaydi. Yangidan-yangi muhim vazifalar, katta maqsadlar belgilanmoqdaki, bu – yetuk kadrlar tayyorlash va yosh avlodni tarbiyalash

ishimizda dasturulamal hisoblanadi. Zero, buyuk islohotlar amalga oshirilayotgan O‘zbekiston sharoitida mustaqil fikrlovchi yoshlarning bo‘lishi davr taqozosidir, chunki milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashga ega bo‘lgan insonlarga jamiyat taraqqiyotini ta‘minlovchi muvaffaqiyatlarga erishishga qodir bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan siyosatning bosh omillaridan biri ham teran fikrlovchi, mustaqil dunyoqarashga ega, iqtidorli shaxslarni kamol toptirish va tarbiyalashdir. Shu munosabat bilan mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev quyidagilarni ta‘kidlagan edi: “Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovatsiyaga asoslangan davlat yutadi”. [1,19]

Shunday ekan, Yangi O‘zbekiston yoshlarini ma‘naviy-axloqiy inson qilib tarbiyalashda ta‘lim-tarbiya tizimiga innovatsion, yangi ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tatbiq qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Bu til ta‘limi masalalariga ham to‘la taalluqlidir.

Ma‘lumki, jamiyatda til kishilar o‘rtasidagi aloqaning zaruriy vositasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib bormoqda. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish qurolidir. Til birliklari orqaligina bilish faoliyatida jamlash, tushunchani muhokama qilish va xulosa chiqarish jarayoni amalga oshadi. Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog‘lanadi. Tilni o‘rganish va nutqni rivojlantirish bilan o‘quvchining fikrlash doirasi ham kengayib boradi. [2, 305]

Shunga ko‘ra maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish ko‘nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish hisoblanadi. Bunda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar muhim rol o‘ynashini hayotning o‘zi ro‘y-rost ko‘rsatib turibdi. Buhun hech kimga sir emaski, darslar interfaol o‘qitish usullaridan, o‘yinli texnologiyalardan keng va samarali foydalangan holda amalga oshirilsa, o‘quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. Interfaol ta‘lim asosini esa interfaol metodlar tashkil etadi.

Interfaol usul nima? An’anaviy ta‘limda “nimani?, qachon?, qayerda?” muammolariga asosiy e’tibor qaratilgan bo‘lsa, zamonaviy hamkorlikka asoslangan ta‘lim texnologiyalarida “qanday qilib o‘rgatish kerak?” degan muammo muhim o‘rinni egallaydi.

“Interfaol” tushunchasi ingliz tilida “interakt” (rus tilida “interaktiv”) shaklida ifodalaniilib, lug‘aviy ma‘nosi “inter” – o‘zaro, ikki taraflama, “akt” – harakat qilmoq, ish ko‘rmoq ma‘nolarini anglatadi. O‘qituvchi interfaol metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning aniq ta‘limiy maqsadga erishishda o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarni tashkil etish, yo‘naltirish, boshqarish, nazorat qilish, tahlil qilish va xolis baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Interfaol metodlar ma'nodosh so'zlarni o'qitishda yuqori samaradorlikka ega. Guruhli ishlash, muammoli vaziyatlar yaratish, bahs-munozara va rolli o'yinlar orqali o'quvchilar sinonimlarni faol nutq jarayonida qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.[3.78]. Bu jarayonda o'quvchi faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchiga aylanadi. Natijada sinonimlarning ma'nosi, uslubiy vazifasi va qo'llanish doirasi chuqurroq o'zlashtiriladi.

Tilimizda ayrim so'zlar o'zlariga xos xususiyatlariga ko'ra ma'noviy, shakliy, ma'no jihatdan o'xshash yoki zidlanishni bildiradi. Shunga ko'ra ular shakldosh, ma'nodosh, zid ma'noli va paronim so'zlar kabi guruhlarga bo'linadi.

So'z ustida ishlash jarayoni murakkab va ko'p qirrali. Shunga erishish lozimki, o'quvchi yangi va notanish so'zga e'tiborsiz bo'lmasin. Uning ma'nosini anglashga, zarur paytlarda o'z nutqida qo'llashga harakat qiladigan bo'lsin.

Talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlarga sinonimlar deyiladi. Sinonimlar bir so'z turkumi doirasida bo'ladi. Masalan, sezgir, ziyrak, hushyor, sergak, tiyrak – sifat; qobiliyat, layoqat, iste'dod, talant, salohiyat, uquv – ot; jo'shmoq, yonmoq – fe'l.

Bir umumiy (birlashtiruvchi) ma'nosi bilan o'zaro bog'lanuvchi so'zlar guruhiga **sinonimik qator** deyiladi. Masalan, nur, shu'la, yog'du, ziyo; ayb, nuqson, qusur, illat, nuqs. Bu sinonimik qatorlarda nur va ayb so'zlari **dominanta** sanaladi.

O'quvchilar sinonimik qatorlarni tuzish jarayonida yangi so'zlarni o'z lug'at boyliklari sirasiga kiritadilar. Shu bilan birga, hozirgacha nisbatan kam ishlatiladigan so'zlarning faollashishiga ham zamin yaratiladi.

Bu xildagi ko'nikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirish uchun: *berilgan so'zlarga sinonimlarni tanlash; tegishli matndan, darslikdagi mashqlar yoki badiiy asarlardan sinonim so'zlarni ajratib yozish; sinonim so'zlar asosida saylanma diktant o'tkazish; har bir sinonim so'zning ma'no noziklarini izohlash* kabi mashqlar bajarilishi mumkin.

Eng oxirgi turkumdagi vazifalar o'quvchilarning yangi so'zlarni o'rganishlari va o'zlashtirishlarida eng ko'p darajada yordam beradi. Bu jarayondagi mashqlarning turlari juda rang-barang bo'lishi mumkin. Ular orasida sinonimik qatordagi barcha so'zlar uchun umumiy bo'lgan ma'noni topish asosiy o'rin tutadi. Masalan, *jahl, achchiq, g'azab, qahr, zarda* so'zlarini ko'raylik. Bularning hammasini birlashtirib turadigan bosh ma'no nojo'ya xatti-harakat yoki hodisaga nisbatan qo'zg'algan kuchli darajadagi his tuyg'u va uning ifodasidir.

Mazkur so'zning ma'nolarini aniqlashda "O'zbek tilining izohli lug'ati" dan foydalanish mumkin:

achchiq – qahr, jahl; zarda.

zarda – ko'chma. jahl, g'azab, zug'um.

qahr – qattiq achchiqlanish holati; g'azab.

G'azab – kuchli darajada nafratlanish, achchiqlanish hissi, qahr, jahl.

Keyingi bosqichda shu qatordan barcha soʻzlar uchun umumiy boʻlganlarini (*jahl, achchiq*), ulardan belgining darajasi nisbatan kuchli va yuqori boʻlganlarini (*gʻazab, qahr*) ajratish mumkin boʻladi.

Ushbu qatordagi soʻzlarni maʼnoning kuchayib borishi yoki pasayib borishi yoʻnalishida joylashtirib chiqish ham topshiriq sifatida yaxshi samara beradi. Bunda ham oʻquvchilar soʻz maʼnolari ustida bosh qotirishadi, natijada, mazkur soʻzlarning ular ongida mustahkamlanib, nutqlarida faollashib qolishiga imkon yaratiladi.

Sinonimik qatordagi soʻzlar bir-birlaridan qaysidir belgi-xususiyatlariga koʻra farqlanib turadi. Sinonimlarning ayni maʼno anglatishi, maʼno umumiylikiga ega boʻlishi deyilganda, maʼnoda tenglik tushunilmaydi. Aslida soʻzlar maʼnolariga koʻra har jihatdan teng kelmaydi. Shuning uchun ham soʻzlar alohida-alohida leksik birliklar sifatida yashash imkoniyatiga egadir.

Masalan, uslubiy sinonimlar oʻzaro uslubiy baho boʻyoqdorligi jihatidan farqlanadi. Jumladan, gavdali, jussali, barvasta, qomatdor, barzangi. Boʻyoqdorlik darajasi gavdalida neytral, jussali, barvasta, qomatdorda ijobiy boʻyoqqa ega, barzangida salbiy boʻyoqqa ega. Sinonimlar ustidagi ish jarayonida oʻquvchilar soʻzlarning uslubiy baho boʻyoqdorligi jihatidan farqlashadi. Masalan, boʻyoqdorlik darajasi gavdalida neytral, jussali, barvasta, qomatdorda ijobiy boʻyoqqa ega, barzangida salbiy boʻyoqqa egaligini anglab yetishadi.

Bu sinonimlarni nutq jarayonida qoʻllash orqali ham oʻquvchilarning sinonim soʻzlarga bogʻliq bilim, tushuncha, koʻnikma va malakalarini takomillashtirish imkoniyatlari bor. Ular nutq jarayonida bir soʻzning oʻrniga boshqasini qoʻllab boʻlmasligini, bordi-yu qoʻllanganda ham u yerdagi maʼnoning boshqacha noziklik bilan yuzaga chiqishini amaliy jihatdan sezib olishadi, koʻrishadi.

Sinonimlar ustidagi ishlar oʻquvchilar nutq boyligini oshiradi, ularning bitta maʼnoni ifodalashdagi ortiqcha takroriylikdan qutulishlariga imkon beradi, fikrni nisbatan aniq, loʻnda va tiniq ifodalashga oʻrgatadi. Shuning uchun ham bu jarayonda badiiy adabiyotlarga koʻproq murojaaaat etish, oʻquvchilarning bevosita izohli lugʻatlar ustida ishlashlarini ragʻbatlantirish maqsadga muvofiq boʻladi.

Xulosa qilib aytganda, maʼnodosh soʻzlarni oʻqitish metodikasi ona tili taʼlimining muhim yoʻnalishlaridan biri boʻlib, u oʻquvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Sinonimlarni ongli va maqsadli oʻrgatish orqali oʻquvchilarning soʻz boyligi kengayadi, nutqi mazmunan boy, usluban toʻgʻri va ifodali boʻlib boradi. Bu esa ularning umumiy til madaniyatini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. –Oliy Majlisga murojaatnoma. – T.: Oʻzbekiston, 2018. – B.19.
2. K.Qosimova va boshq. “Ona tili oʻqitish metodikasi”. –T.: “Nosir” nashriyoti. 2009. B.305.

3. Xudoyberganova M. Boshlang'ich ta'limda ona tili metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 207. – 230 b.
4. TO'YCHIYEVA, Z. H. Religious Lexicon in the Uzbek Language: Approaches, Characteristics, and Lexicographic Challenges. *Sciences*, 4, 138-149.
5. To'ychiyeva, Z. (2025). MAHMUD KOSHG 'ARIYNING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA SO 'ZLARNING KO 'CHMA MA'NODA QO 'LLANISHI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 108-115.
6. To'ychiyeva, Z. H. (2024). ZULFIYA SHE'RIYATIDA AYRIM FRAZEMALARNING QO 'LLANISH XUSUSIYATLARI HAQIDA. *Philological research: language, literature, education*, 3(3), 45-48.
7. Hamraqulovna, T. Y. Z. (2024). FONOFRAFIK USLUBIY VOSITALARNING BADIY NUTQDA QO 'LLANISH XUSUSIYATLARI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(2), 384-387.
8. Hamraqulovna, T. Y. Z. (2024). ERKIN VOHIDOV DOSTONLARINING DRAMATURGIYADA TUTGAN O 'RNI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(2), 380-383.
9. Abdullayev, J., & To'Ychiyeva, Z. (2025). TIL SISTEMASI VA STRUKTURASI TERMIN-TUSHUNCHALARIGA BIR NAZAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-2), 69-72.
10. Khamrokulovna, T. Z. (2022). On the morphological structure of the word in the uzbek language. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(5), 72-74.
11. Туйчиева, З. Х. (2015). Проявление научно-исследовательских мотивов студентов в процессе обучения психолого-педагогических наук. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3-4), 89-91.
12. Тураева, Д. Н., Саймуратова, И. Т., & Туйчиева, З. Х. (2024). ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗЫ. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 198-202.

RAQAMLI AVLOD VAKILLARIGA ONA TILINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Toshtemirova Nasiba Xasanovna,
mustaqil taqiqotchi
Guliston davlat pedagogika instituti*

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalar muhitida ta'lim olayotgan zamonaviy o'quvchilarga ona tili fanini o'qitishning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilinadi. An'anaviy o'qitish metodlarining raqamli avlod ehtiyojlariga mos